

I. O desafio de implementação da Política de Governança para a melhoria do índice de competitividade do Brasil.

A governança tem função relevante na administração pública, sendo consolidada a partir da Constituição de 1988, que conferiu ao cidadão instrumentos de controle, como a transparência e a participação nas escolhas e definições de políticas públicas.

As crises econômicas que se sucederam, como as de 1980 e 2008, geraram um colapso de confiança na capacidade do Estado de prover serviços públicos eficientes. Para Oliveira e Pisa (2015), o movimento de reivindicação provocado pela Constituição propiciou uma reformulação do papel do Estado, com um direcionamento maior aos aspectos sociais e, dessa forma, mudança na relação Estado/Sociedade, avançando para o sentido de governança.

As transformações ocorridas ao longo do século XX, culminadas pelas inovações tecnológicas, redesenharam a sociedade em todos os setores. Assim, setor público e setor privado, com características próprias, se depararam com um maior entendimento dos pontos a serem reparados ou adequados à nova realidade.

As mudanças acarretaram à Administração Pública um grande desafio: transformar as estruturas burocráticas, o que implica a busca da eficiência e da qualidade no fornecimento de serviços públicos. Nesse sentido, pertinente destacar dois tópicos fulcrais à governança pública: captar resultados de qualidade de vida da população, importantes para os agentes do sistema de governança pública, e a existência de processos de compartilhamento entre partes envolvidas (Bovaird e Löffler, 2003).

Relevante também, como pontuam Dias e Cario (2014), a necessidade de equipar o Estado com parâmetros técnicos como transparência, aptidão, princípios morais e competência para que possa haver uma nova relação entre Estado e sociedade.

O documento intitulado *Governance and Development* do Banco Mundial (Hyden e Court, 2002) definiu o conceito de Governança considerando a qualidade da atitude dos gestores, que é medida a partir do atendimento do bem comum e da observância aos princípios éticos. Assim, a Governança eficiente deve ir além do mero cumprimento de regulamentos, já que consiste em um sistema de valores que deve orientar e pautar a gestão e a fiscalização das instituições públicas (Mendes, Bessa, Silva, 2015).

Colaborando, Martins, Marini (2014) conceituam Governança Pública como:

Um processo de geração de valor público a partir de determinadas capacidades e qualidades institucionais; da colaboração entre agentes públicos e privados na coprodução de serviços, políticas e bens públicos e da melhora de desempenho. Dessa forma, nenhum desses elementos pode ser pensado de forma isolada.

Nesse sentido, Matias (2010) considera que para que haja uma boa Governança no setor público é necessária a participação de todos os envolvidos: políticos, os dirigentes e, principalmente, a sociedade organizada. Assim, a Governança pública deve ser canalizada para o desenvolvimento de análise de resultados e da concordância das regras definidas. (Bovaird, 2005)

Desse modo, verifica-se que a governança é um conceito que, à primeira vista, pode parecer muito abrangente e até abstrato. Isto, comumente, dificulta que se faça uma conceituação de forma concreta e uniforme. O Referencial de Governança do Tribunal de Contas da União (2014), foi preciso ao trazer os conceitos de governança em suas diferentes formas e aplicações, como transcrito a seguir:

Governança corporativa: pode ser entendida como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas (CADBURY, 1992; ABNT NBR ISO/IEC 38500, 2009). Refere-se ao conjunto de mecanismos de convergência de interesses de atores direta e indiretamente impactados pelas atividades das organizações (SHLEIFER; VISHNY, 1997), mecanismos esses que protegem os investidores externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas controladores) (LA PORTA et al., 2000).

Governança pública: pode ser entendida como o sistema que determina o equilíbrio de poder entre os envolvidos — cidadãos, representantes eleitos (governantes), alta administração, gestores e colaboradores — com vistas a 18 PERSPECTIVAS DE OBSERVAÇÃO permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos (MATIAS-PEREIRA, 2010, adaptado).

Governança global: que pode ser entendida como o conjunto de instituições, mecanismos, relacionamentos e processos, formais e informais, entre Estado, mercado, cidadãos e organizações, internas ou externas ao setor público, através dos quais os interesses coletivos são articulados, direitos e deveres são estabelecidos e diferenças são mediadas (WEISS; THAKUR, 2010).

Governança no setor público refere-se, portanto, aos mecanismos de avaliação, direção e monitoramento; e às interações entre estruturas, processos e tradições, as quais determinam como cidadãos e outras partes interessadas são ouvidos, como as decisões são tomadas e como o poder e as responsabilidades são exercidos (GRAHN; AMOS; PLUMPTRE, 2003). Preocupa-se, por conseguinte, com a capacidade dos sistemas políticos e administrativos de agir efetiva e decisivamente para resolver problemas públicos (PETERS, 2012).

O conceito dado por Paines, Aguiar e Pinto (2018) da Governança Pública como “mecanismos estabelecidos para o desenvolvimento de uma cultura gerencial guiada pelos seguintes valores: eficiência, qualidade, transparência e prestação de contas ao cidadão-usuário” também nos auxilia, vez que interliga o conceito de eficiência da Administração pública com a qualidade na gestão de seus recursos.

Forte nessas premissas da eficiência administrativa, pretende-se neste artigo tratar sobre a Governança Pública e sua contribuição para a melhoria da competitividade nacional, para a manutenção da estabilidade macroeconômica, bem como para a racionalização dos gastos públicos e aprimoramento das políticas públicas do país. Em outras palavras, permite a melhoria do panorama nacional, que tanto carece de atenção aos pontos supracitados.

Além dos reflexos internos, a relação com os demais países e a capacidade de competitividade internacional também são diretamente afetados quando da adoção da política de governança.

Segundo o Índice de Competitividade Global 2019, do Fórum Econômico Mundial (2019), que se tornou grande referência na análise de desempenho de inovações econômicas dos países, o Brasil é o 66º país mais inovador do mundo, o que representa uma queda de duas posições em relação ao ano de 2018.

O contraste estabelecido no fato do Brasil estar entre as dez maiores economias do mundo e, por outro lado, se encontrar em nível tão baixo de competitividade deve ser analisado de forma aprofundada.

Observa-se a necessidade da implementação concreta da Governança de Pessoas, de Contratações, de Tecnologia da Informação, quando se vê que, nos índices de Competitividade Global, o Brasil se encontra, a título exemplificativo, na posição 48 de Capital Humano, na posição 64 de

Infraestrutura, e nas posições 96 e 86 no aumento de produtividade no trabalho e sofisticação de mercado, respectivamente (Competitividade Global 2019 do Fórum Econômico Mundial, 2019). São sinais de alerta, que não devem ser ignorados pelos gestores públicos do país.

A capacidade que os governos têm de avaliar, direcionar e monitorar a gestão das políticas e serviços públicos é condição estruturante para trazer melhor competitividade dos produtos brasileiros no cenário internacional e maior nível de confiança no aspecto político, econômico e social nos mercados, capaz de atrair investimentos internos e externos com maior facilidade.

Esta capacidade está ligada, diretamente, à capacidade de delegar funções para que os trabalhos sejam realizados de forma mais eficiente e eficaz, como preceituam Nardes, Altounian e Vieira (2014):

Nesse contexto, percebemos a “delegação” como peça-chave para alavancar os referidos agrupamentos. As atividades humanas acabam sendo executadas por sucessivas séries de delegação daqueles que detêm maior poder para os que terão a incumbência de realizar as tarefas.

Por exemplo, nas empresas, acionistas detentores do capital “delegam” aos diretores o poder de agir em nome da empresa, que por sua vez “delegam” aos gerentes as atividades a serem executadas, e assim por diante, até que a orientação chegue ao funcionário que realizará diretamente o trabalho. No setor público, a situação não é diferente: a sociedade “delega” aos políticos (Presidente, Governadores, Prefeitos e parlamentares), por meio do voto, o exercício de funções públicas; estes, “delegam” aos Ministros a atuação em áreas específicas do Estado; que, por sua vez, “delegam” aos respectivos Secretários-Executivos o exercício de determinadas ações; e, assim sucessivamente, até que as orientações cheguem aos servidores públicos.

Se por um lado, a figura da delegação é necessária para que as tarefas sejam realizadas; por outro, é relevante que sejam criadas regras para que o delegado atue de acordo com a vontade do delegante e entregue os produtos e serviços pactuados. É nesse cenário que ganha importância a discussão do conceito de governança.

A boa governança contempla um conjunto de regras e ferramentas que permitem melhor alinhamento das ações do delegado em relação às expectativas do delegante e maior garantia de que os resultados esperados serão efetivamente entregues.

À vista disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou diversos trabalhos voltados à implementação da boa governança, utilizados pelos gestores públicos brasileiros e pelos órgãos de controle do país como parâmetro de ações a adotar e analisar. O Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União (2014) elenca precisamente os mecanismos de governança que devem ser adotados, com seu detalhamento de ações e práticas a serem adotadas, como transcrito a seguir:

Liderança

- pessoas e competências;
- princípios e comportamentos;
- liderança organizacional;
- sistema de governança.

Estratégia

- relacionamento com partes interessadas;
- estratégia organizacional;

- alinhamento transorganizacional.

Controle

- gestão de riscos e controle interno;
- auditoria interna; e
- *accountability* e transparência.

Os princípios da Governança Pública definidos pelo Pisa 2014, como afirmam Santos e Rover (2019), da transparência, *accountability*, participação, integridade, ética, conformidade legal, equidade e efetividade, também são importantes norteadores das ações dos gestores públicos, que devem segui-los, para a devida implementação da política de governança e consequente melhoria da competitividade nacional. A figura 1 desse artigo traz os conceitos de cada um dos princípios mencionados.

Nesse sentido, é imprescindível que, ao conhecer os princípios, os mecanismos e implantar um Sistema de Governança, haja a implementação de instâncias externas e internas, que concretizam o objetivo da entidade ou órgão, conforme previsto no Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União (2014):

- a) As instâncias externas de governança são responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações públicas. São autônomas e independentes, não estando vinculadas apenas a uma organização. Exemplos típicos dessas estruturas são o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União.
- b) As instâncias externas de apoio à governança são responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança. Exemplos típicos dessas estruturas são as auditorias independentes e o controle social organizado.
- c) As instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente. Exemplos típicos dessas estruturas são os conselhos de administração ou equivalentes e, na falta desses, a alta administração.
- d) As instâncias internas de apoio à governança realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. Exemplos típicos dessas estruturas são a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal, as comissões e os comitês.

Para além das instâncias supracitadas, são necessárias as estruturas da administração executiva, da gestão tática e a gestão operacional, como menciona o Referencial Básico de Governança do TCU (2014). A primeira estrutura trata da cúpula de maior autoridade dentro da organização, e tem como principal função avaliar, direcionar e monitorar. A gestão tática tem o objetivo de operacionalizar determinadas áreas e a gestão operacional é responsável por executar as ações finalísticas ou de apoio daquela organização. A figura 2 elucida as relações existentes entre as instâncias e estruturas mencionadas acima.

Com esta estrutura montada, é possível realizar uma mudança estrutural nas organizações do país e, por conseguinte, aumentar a competitividade nacional. No entanto, mostra-se claro que estas mudanças só serão possíveis com a prévia análise de quais são os pontos que prejudicam ou impedem essa estruturação. Neste momento, o trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União, tanto por meio de suas fiscalizações de governança, quanto pelas suas auditorias operacionais e a edição de seus referenciais são de grande valia para o gestor público.

No âmbito das publicações, é possível ter acesso pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, tanto quanto a materiais que dizem respeito à Governança Organizacional, como o “10 passos para a Boa Governança”, o “Referencial Básico de Governança” e o “Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas”. Ademais, há referenciais sobre avaliação da Governança do Centro de Governo e “10 Passos para a Boa Gestão de Riscos”.

No que diz respeito às demais avaliações, é possível, também por acesso virtual, analisar diversas avaliações feitas pelo Tribunal, por meio de processos. A capacidade de governança da Administração Pública, em suas diversas searas, é avaliada periodicamente pela Corte de Contas. Entre as áreas analisadas, estão a governança e a gestão de contratações, de pessoas, de tecnologia da informação, da saúde e de segurança pública.

Dessa forma, mostra-se a relevância do trabalho oferecido em relatórios temáticos sistêmicos, que possibilitam, como preceituam Nardes, Altounian e Vieira (2014), uma visão completa das áreas mais relevantes para o país, com a indicação de sugestões de melhoria da aplicação dos recursos públicos e a identificação de gargalos. Ainda nesse sentido, afirmam os autores:

Se as funções da governança estão intrinsecamente relacionadas, como vimos, às condutas de avaliar, direcionar e monitorar, o trabalho do controle externo deve ser construído de modo a contribuir com esse contexto. O Plano Plurianual (PPA) representa uma peça direcionadora estratégica de investimentos e das demais despesas públicas, conforme detalhado no Capítulo 1. Assim, cabe ao controle focar suas fiscalizações no monitoramento dos resultados prometidos, com vistas a detectar as principais ações governamentais que se revelam adequadas aos objetivos propostos e aquelas que precisam ser ajustadas ou reformuladas por estarem em desacordo com as metas estabelecidas inicialmente.

Mais ainda, deve o controle apresentar subsídios técnicos, sem se esquecer da questão afeta ao cumprimento da legalidade, para que os responsáveis pela aprovação e execução das políticas públicas possam considerá-los no momento da avaliação dos resultados e possível redirecionamento dos investimentos, bem assim para que a sociedade tenha informação isenta e confiável para se posicionar sobre a atuação dos agentes escolhidos para governar o Estado.

Nesse contexto, o que se objetiva é demonstrar que, com as análises percutientes realizadas pelo Tribunal de Contas da União, há as ferramentas necessárias para o avanço do país quanto à sua competitividade. Se há, por meio das decisões e publicações do TCU, o acesso a um panorama sobre eventuais falhas, oportunidades de melhoria e como cada órgão e entidade deve se estruturar, não há motivos para adiarmos o aprimoramento da administração pública.

Além do material técnico produzido pelo TCU, tem-se o Decreto Federal 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. A importância do referido ato regulamentador reside na uniformização, ao menos em âmbito federal, de conceitos e princípios inerentes à governança, bem como a melhoria do planejamento na gestão dos recursos públicos, otimizando a prestação e qualidade das políticas públicas.

A competitividade do Brasil está intimamente ligada à atuação do Estado. Neste diapasão, o aperfeiçoamento das práticas de liderança, estratégia e controle em todas as esferas do governo é passo fundamental para mudança de cenário no país.

As políticas públicas que são analisadas quando se avalia a competitividade de um país dependem sensivelmente dos gestores públicos que as operacionalizam. Sem a devida coordenação dos governantes, no âmbito da administração executiva, fazendo a avaliação, direcionamento e monitoramento, a competitividade nacional será gravemente prejudicada.

Ainda neste aspecto da competitividade, é necessário que se avalie a precisão dos fundamentos utilizados para a realização dos planos orçamentários do país. O fato de termos previsões na esfera macroeconômica que em nada condizem com o que ocorre na realidade dificulta o aumento de confiança de investidores e da população e, por conseguinte, gera a diminuição da capacidade de competição.

Com efeito, para o aprimoramento da competitividade, é necessária a capacidade de gerir os recursos públicos de forma eficiente, que, de acordo com Chan e Karim (2012), se define da seguinte maneira:

Eficiência da despesa pública é definida como a capacidade do governo para maximizar suas atividades econômicas, dado um nível de gastos, ou a capacidade do governo para minimizar seus gastos, dado um nível de atividade econômica. Eficiência da despesa pública é definida como a capacidade do governo para maximizar suas atividades econômicas, dado um nível de gastos, ou a capacidade do governo para minimizar seus gastos, dado um nível de atividade econômica.

Além de ser um reflexo do desempenho econômico de uma nação, o desempenho do setor público também diz respeito ao comportamento das políticas públicas na área da educação, da saúde, da distribuição de renda, da administração e da estabilidade de renda, segundo Baciú e Botezat (2014).

Assim sendo, não há de se focar tão somente nas questões econômicas quando se fala de capacidade de competitividade, apesar de ser ponto fulcral, porque é fundamental que haja uma compreensão do Estado como algo plural, repleto de características e necessidades que devem ser analisados em conjunto. A governança pública, com seu papel de avaliar as políticas públicas fundamentais ao aumento de competitividade, é indispensável nesta ação.

II. Considerações finais

Ao longo deste artigo pretendeu-se deixar evidente a necessidade de a Governança Pública ser vista como uma política de Estado, com sua devida implementação no país, para que seja possível alcançar um nível satisfatório de competitividade no país

Como afirma Matias-Pereira (2010), a governança tem como objetivo a “[...] melhora da capacidade de gerenciamento econômico e de prestação de serviços sociais”, assim sendo, mostra-se como indispensável ferramenta de melhoria da capacidade de competição do Brasil, nos setores econômicos e sociais.

O respaldo técnico que o Tribunal de Contas da União, em conjunto com os demais órgãos de controle, fornece à prática da boa governança é de grande importância como instrumento de desenvolvimento para o país, assim como suas auditorias coordenadas e demais trabalhos de fiscalização, que trazem ao plano prático quais são as expectativas e os achados em cada ente ou órgão jurisdicionado.

Em suma, há ferramentas e caminhos para a conquista de uma melhor governança e, por conseguinte, de melhoria na competitividade no país. É necessário que o conteúdo produzido e

analisado, notadamente pelos órgãos de controle, seja disseminado e que a Governança Pública seja, de fato, vista e efetivamente implementada como política de Estado.

Da perspectiva histórica, os problemas estruturais que definem e impedem mudanças requerem a atenção e o reconhecimento de tais problemas para que sejam compreendidos e posteriormente superados, portanto, à luz desse fato, o presente trabalho tratou de mostrar quem são e como atuam as partes importantes nesse processo.

Trabalhos futuros explorando as razões que impedem ou potencialmente podem impedir o avanço da política de governança devem ser estimulados de forma que se aprofunde o debate desta questão essencial à eficiência da Administração Pública moderna.

Bibliografia

- Baciu, L., & Botezat, A. (2014). A comparative analysis of the public spending efficiency of the new EU member states: a DEA approach. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(sup4), 31-46.
- Bovaird, T. Public Governance: Balancing Stakeholder Power In A Network Society: *International Review Of Administrative Sciences*, V. 71, N.2, Jun 2005.
- Bovaird, T; Löffler, E. Evaluating The Quality Of Public Governance: Indicators, Models And Methodologies. *International Review Of Administrative Sciences*, V. 69, N.3, P.313-328, Set 2003.
- Brasil. Tribunal de Contas da União – TCU. Governança pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria, disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/governanca/entendendo-a-governanca/referencial-de-governanca/>>
- Chan, S.-G., & Karim, M. Z. A. (2012). Public spending efficiency and political and economic factors: evidence from selected East Asian countries. *Economic Annals*, 57(193), 7-23.
- Dias, T. Cario, S. A. F. Governança Pública: ensaiando uma concepção. *Contabilidade, Gestão e Governança*, 17 (3), 89-108, 2014.
- Global Innovation Index 2019. Disponível em: <<https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report>> .
- Hyden, G.; Court, J. Governance and development. *World Governance Survey Discussion Paper 1*. United Nations University, August, 2002.
- Matias, J. A. P. A governança corporativa aplicada no setor público brasileiro. *APGS, Viçosa*, v. 2, n.1, p. 109-134, jan/ mar 2010.
- Matias-Pereira, J. A governança corporativa aplicada no setor público brasileiro. *APGS, Viçosa*, v. 2, n. 1, p. 109-134, jan./mar. 2010. Disponível em: <<https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/article/view/21/22>>.
- Governança no setor público. São Paulo: Atlas, 2010a. MARTINS, H. F.; MARINI, C. Governança Pública Contemporânea: uma tentativa de dissecação conceitual. *Revista TCU*, (130), 42-53, maio/ ago, 2014.
- Mendes, A, V. C.; Bessa, L. F. M.; Silva, S. A. M. Gestão da Ética; a experiência da administração pública brasileira. *Administração Pública e Gestão Social*, Viçosa, 7 (1), 2- 8, jan-março, 2015.
- Nardes, João Augusto Ribeiro; Altounian, Claudio Sarian; Vieira, Luiz Afonso Gomes. *Governança Pública: o Desafio do Brasil*. Belo Horizonte: Fórum. 2014.
- Oliveira, A. G.; Pisa, B. J. Igovp: índice de avaliação da governança pública- instrumento de planejamento do Estado e de controle social pelo cidadão. *Revista de Administração Pública*, 49 (5), 1263-129, 2015.
- Rover, Suliani. Santos, Rodolfo Rocha. Influência da governança pública na eficiência da alocação dos recursos públicos. *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro 53 (4): 732-752, jul. - ago. 2019 Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rap/v53n4/1982-3134-rap-53-04-732.pdf>>

Resenha biográfica

João Augusto Ribeiro Nardes

Atualmente é Ministro do Tribunal de Contas da União. Graduado em administração de empresas, mestre em Estudos do Desenvolvimento pela *Graduate Institute of International and Development Studies*, em Genebra, Suíça. Foi Deputado Estadual e Federal, sendo o articulador no Congresso Nacional do Refin Rural, da Lei do Simples, da Lei do Refis, da Lei da Securitização e do Moderfrota. Foi o relator das contas de governo do ano de 2014 no âmbito do Tribunal de Contas da União. Autor dos livros da Governança à Esperança e Governança Pública: O Desafio do Brasil, em conjunto com Cláudio Sarian Altounian e Luís Afonso Gomes Vieira.

Figuras

Figura 1 – Princípios da Governança Pública

Princípio	Conceito
Transparência	No exercício da governança, “fornecer aos cidadãos mais informações e acesso ao governo e seus processos de tomada de decisão contribui significativamente para uma maior abertura dentro da administração” (Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD], 2001, p. 73).
Accountability	Refere-se à obrigatoriedade do gestor público de prestar contas de suas decisões e ações à sociedade que lhe delegou o poder para tal, o que necessariamente implica reprimenda aos comportamentos que apresentarem desvios de conduta (Pisa, 2014).
Participação	A qualidade, pertinência e eficácia das políticas dependem da ampla participação em toda a cadeia política, desde a concepção até a implementação. O respaldo da participação promove a confiança, tanto no alcance do resultado final como nas instituições que criam as políticas (European Commission, 2001).
Integridade/ética	“Baseia-se na honestidade e na objetividade, além de elevados padrões de propriedade e probidade na administração dos recursos públicos e privados e na gestão dos assuntos de uma entidade. Depende da eficácia do quadro de controle e dos padrões pessoais e do profissionalismo dos indivíduos dentro da entidade. Reflete-se tanto nos procedimentos de tomada de decisão da entidade quanto na qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho (International Federation of Accountants” [IFAC], 2001, p.12).
Conformidade legal	Diz respeito ao cumprimento das leis e regulamentos prescritos para a administração pública, além de atender ao princípio da legalidade, o gestor deve fazê-lo com eficiência e eficácia, atendendo ao interesse público, ou seja, com efetividade (Pisa, 2014).
Equidade	O conceito de equidade está intimamente ligado ao conceito de justiça e pressupõe o tratamento desigual aos desiguais na busca pela igualdade, em um claro reconhecimento das desigualdades geradas na <i>pólis</i> (Aristóteles, 2002).
Efetividade	Refere-se aos impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou, ainda, ao valor agregado (Pisa, 2014).

Fonte: Rover, Suliani. Santos, Rodolfo Rocha. *Influência da governança pública na eficiência da alocação dos recursos públicos. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 53(4):732-752, jul. - ago. 2019 Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rap/v53n4/1982-3134-rap-53-04-732.pdf>>*

Figura 2 - Sistema de governança em órgãos e entidades da Administração Pública.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União – TCU. Governança pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria, p. 28.

Resumo

O aprimoramento da competitividade é algo imprescindível ao país. Com esta premissa, o objetivo do presente artigo é mostrar soluções à necessidade de melhoria do panorama geral brasileiro.

A implementação da política de Governança tem a capacidade de contribuir consideravelmente para o avanço do Brasil no *ranking* de competitividade mundial. A implementação da política em conjunto com o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União, possibilita uma análise profunda sobre a conjuntura nacional, com apresentação de eventuais gargalos, oportunidades de melhorias e sugestões de boas práticas, que auxiliam a operacionalização e concretização da Governança Pública em todos órgãos e entidades do país.

A governança pública deve ser implementada, como preceitua o Referencial de Governança do Tribunal de Contas da União (2014), de acordo com os mecanismos de liderança, estratégia e controle, para que seja feita de forma coerente. Dentro do aspecto de liderança, é essencial o foco nas pessoas e competências, além do próprio sistema de governança, que diz respeito ao modo como o próprio órgão ou entidade procede para alcançar um patamar suficiente de governança.

No que pertine ao mecanismo de estratégia, é de suma importância que haja relacionamento com as partes interessadas, além da necessidade da criação de uma estratégia organizacional, com objetivo de atingir o bem estar social e de alinhamento transorganizacional. Isto é, uma maior integração entre as políticas públicas.

Quanto ao mecanismo de controle, há questão central da implementação da política de governança e posterior aumento de competitividade, qual seja a gestão de risco e controle interno. É indispensável o estabelecimento de sistema de gestão de riscos, para que estes possam ser identificados e mitigados. Ainda na esfera do controle, há a auditoria interna, fator indispensável para avaliar quão eficazes são os controles internos daquela organização.

Há, ainda, a necessidade de *accountability* e transparência, que se complementam, haja vista que somente com critérios de transparência bem estabelecidos é possível avaliar a efetividade da *accountability*. A transparência da organização às partes interessadas é fundamental, bem como a prestação de contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de *accountability*.

Portanto, buscou-se neste trabalho pontuar quais são os principais agentes, instâncias e organizações, como eles atuam interferindo na aplicação das políticas de governança com o intuito de abrir e horizontalizar a discussão acerca das práticas e dos meios que contribuem para a melhor competitividade nacional.

Outrossim, objetivou-se demonstrar como o avanço dos estudos sobre governança pública e os processos do Tribunal de Contas da União que analisam a governança nos órgãos e entidades do país servem de arcabouço e norte para a implementação da política pública de governança.

Nesse sentido, mostra-se possível o desenvolvimento de um país mais competitivo se há uma política de governança devidamente implementada e consistente, que resulta em melhores indicadores e ocasiona um maior confiança nacional e internacional no país.

Palavras-chave: Brasil. Tribunal de Contas da União. Governança Pública. Implementação Política de Governança Pública. Inovação. Competitividade.